

РОЛЬ ДЕТСКИХ ПЕСЕН В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ И ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ

Бабаназарова Мафтуна Назарбековна

*Магистрант II курса Педагогического института Бухарского
государственного университета*

Резюме,

Язык первоначально передается детям через речь, музыкальное познание может играть важную адаптивную функцию, позволяя лингвистическим навыкам детей развиваться быстрее. Аргументы в пользу врожденных языковых способностей часто апеллируют к проблеме «бедности стимулов»: язык слишком сложен для того, чтобы дети могли выучить его, основываясь только на положительных данных. Наряду с мимикой и жестами, музыкальные особенности языка могут помочь преодолеть «бедность стимулов» и обеспечить более богатый контекст для языковой индукции. С точки зрения развития последовательность ясна: сначала мы играем со звуками; затем мы играем со значениями и синтаксисом. Именно наш врожденный музыкальный интеллект делает нас способными овладеть речью. Музыка как форма искусства может развиваться из этой первоначальной запутанности: это может позволить нам продолжать исследовать и использовать особенности музыкального познания, которые язык не ставит в приоритет.

Ключевые слова: песенный материал, ученики младшего школьного возраста, развитие устной речи, речевая культура, родной язык, песни в учебном процессе.

Язык традиционно считается как основа человеческого

интеллекта. Музыка, хотя и принята человеческой универсалией, часто рассуждается как дополнительная способность, зависящая от языка или производная от него. Напротив, мы утверждаем, что с точки зрения развития продуктивнее описывать разговорный язык как особый тип музыки. Мы осуждаем преобладающее мнение о том, что музыкальное познание развивается медленнее, чем язык, и является более сложным; вместо этого мы утверждаем, что изучение музыки соответствует скорости и усилиям по изучению языка. Мы приходим к выводу, что музыка заслуживает центрального места в нашем понимании человеческого развития.

Было высказано предположение, что речь и музыка могут иметь внутренние различия в низкоуровневых слуховых характеристиках, которые требуют различных типов обработки слуха: например, некоторые предположили, что речь включает в себя очень быстро меняющиеся временные характеристики, тогда как музыка состоит в основном из изменяющихся характеристик высоты тона. в течение более длительного периода времени [1]. Однако речь и музыка оказываются в этом отношении тесно связанными. Ни один музыкальный инструмент не начинается со стабильной частоты: всегда возникает шум, вызванный первоначальным импульсом, который приводит звук в движение. Этот всплеск шума имеет решающее значение для восприятия тембра [2]. В результате для обработки как речи, так и музыкального тембра требуется одинаковая временная острота [3]. Восприятие музыкальных тембров и фонем зависит от быстрой временной обработки.

Таким образом, и музыка, и речь требуют звукового разрешения в одинаковых временных масштабах. С музыкальной точки зрения речь представляет собой концерт фонем и слогов, мелодически измененных просодией.

Чтобы функционировать в сообществе, каждый должен освоить базовую речь. Его нужно понимать, даже если он делается быстро, и его нужно уметь выполнять даже в моменты стресса. Все эти факторы способствуют созданию этой уникальной формы вокального исполнения [3].

Но есть еще одна важнейшая особенность языка: дети должны его выучить. Многие лингвисты и антропологи подчеркивают, что язык как символическая система выражения ограничен способностью детей к обучению. Дикон пишет: «Структура языка находится под сильным давлением отбора, потому что при воспроизведении из поколения в поколение она должна проходить через узкое место: детское сознание» [4].

Язык — это компромисс между тем, что взрослые должны сказать, и способностью детей обрабатывать и исполнять то, что они слышат. Что слышат младенцы, согласно приведенному выше широкому определению, является формой музыки. Мы утверждаем, что язык имеет привилегированный статус в мозгу новорожденного, который позволяет не только усваивать музыкальные условности, но также позволяет изучать язык. Без способности слышать музыку мы не смогли бы выучить язык. Известно, что младенцы способны различать фонемы всех языков [5], способность, свидетельствующая о чувствительности к тембру. Хотя способность новорожденных различать различные инструментальные тембры еще не проверена, младенцы способны использовать тембр для разделения звуковых последовательностей на отдельные перцептивные потоки [20]. Если фонематические контрасты и инструментальные тембральные контрасты основаны на перекрывающихся перцептивных механизмах у младенцев, можно было бы ожидать таких же преждевременных способностей к различению инструментальных тембров у новорожденных. [6]

Песня считается одним из древних видов искусства. Поначалу это была любительская (народная, фольклорная) песня, а затем уже возникла профессиональная песня. От песенного материала произошли такие виды искусства как поэзия и музыка. Считается, что методические преимущества песенного материала при обучении устной речи можно сформулировать следующим образом:

- песни считаются средством усвоения и расширения устного словарного запаса, поскольку они содержат новейшие слова и выражения. В песенных текстах значимый лексико-дидактический материал содержится в современном контексте, который благоприятствует обучению устно-речевой догадки и повышению ассоциативных связей.

В песнях зачастую содержатся реалии области обучаемого языка, средства выразительности, которые в общем случае помогают обучающемуся ученику младших классов понять и раззнать стилистически-лингвистические особенности языка и специфичность иной культуры;

- грамматическая архитектура изучаемого языка наилучше усваивается и активизируется в песнях. Имеются, так называемые, образовательные песни, имеющие направленность на знакомство и закрепление расширенных грамматических конструкций языка. Подобные песни ритмичные, сопровождаются объяснениями или комментариями, в том числе, упражнениями, цель которых является проверить понимание и обсудить содержание;

- песни способствуют овладеть навыками проговаривания, улучшают музыкальный слух. Исследователями доказан тот факт, что слуховое внимание, музыкальный слух и слуховой контроль непосредственно

взаимосвязаны с развитием речевого аппарата. Запоминание и неоднократное повторение элементарных мелодичных кратких песен способствуют установить чистое произношение, артикуляцию, в том числе правила ударения, ритма, мелодичности;

- применение песен на уроках в учебных заведениях создает благоприятную психологическую среду, расслабляет, активизирует речевую и мыслительную деятельность, развивает монологическую и диалогическую речь, поддерживает интерес к изучению.

Начиная с первых дней для учеников младшего школьного возраста можно и нужно употреблять в учебном процессе короткие песни в качестве фонетической зарядки. Подобные этапы урока развивают не только способности произношения, да и оказывают подходящее воздействие на улучшение способностей аудирования.

Содержимое текстов песен помогает обогатить текущий словарный запас учащихся младшего школьного возраста. Песни обеспечивают тренировку употребления грамматических навыков, механической памяти. В большинстве случаев, педагогом подбираются простые песни, порой это не достоверный материал, а специально обработанные тексты песен для обучения грамматике. Песенный жанр, благодаря содержанию словесного текста, способен подлинно и красочно отобразить иные сферы жизни людей в странах изучаемого языка. [7]

Песня, как и прочие произведения искусства, содержит коммуникативную функцию, другими словами передает содержание, сказанного автором, получателю. Тем временем, в отличие от образовательных текстов обще страноведческого характера, которые, предпочтительно, информируют слушателя (или читателя), иными словами влияют на его развитие и память. Песня к тому же, как материал для

изучения речи воздействует на эмоции и общее восприятие ученика и его слуховую память. [8]

Обучающий аспект устной речевой культуры предполагает целенаправленное развитие у учащихся:

- речевых способностей;
- психосоматических функций, связанных с речевой деятельностью (речевое мышление, слуховую память, внимание, воображение);
- умение общаться;
- мотивации к дальнейшему обучению речевой культуры.

Образовательный аспект речевой культуры заключается в том, что учащийся усваивает незаменимые виды речевой деятельности: говорение, письмо, чтение. [9]

Изучая это в своей магистерской диссертации процесс усовершенствования лексических и грамматических навыков у учащихся благодаря песенным материалам, я могу выделить ряд важных критериев, которые зачастую нужно учитывать при выборе текста песни [26]:

- песня обязуется быть радостной и легко обучаемой;
- тексты песни обязаны соответствовать возрастным группам и интересам учащихся;
- песни должны соответствовать уровню подготовленности учащихся;
- музыка должна быть ритмичная;
- объем песни должен быть оптимальным;
- исполнитель должен иметь правильную дикцию;
- песня должна отлично подходить для создания упражнений;

- при разработке упражнений к песне следует учитывать современные методики обучения.

Следовательно, можно сделать вывод, что роль музыки в процессе изучения, в частности, в процессе формирования лексико-грамматических навыков, очень велика. Она благоприятно воздействует на эмоции человека, улучшает интерес к развитию устной речи, что способствует больше всего положительному запоминанию материала. Вдобавок, употребление песен на уроках позволяют сделать процесс обучения весьма многообразным, приносит в учебный процесс элементы креативности. Ритмическая повторяемость заставляет учащегося сосредоточить внимание и способствует машинальному запоминанию. [\[10\]](#)

Использование равнозначных стихотворных форм и текстов в учебном процессе, является результативным методом изучения грамматическим явлениям, служит продуктивным способом дополнения словарного запаса, к тому же фонетическим явлениям. Большинство педагогов употребляют стихи или детские песни в процессе обучения в качестве фонетических упражнений. [\[11\]](#) Чтение и запоминание, заучивание и пение поэтических текстов помогают обучающимся управлять набором фонетических, грамматических, лексических элементов на автоматизированном уровне. К.Д. Ушинский считал, что совместное пение на уроке – это могучее педагогическое средство, которое организует, объединяет обучающихся, воспитывает их чувства. Можно придумать ряд заданий на понимание содержания текста песни, согласование слов и устойчивых словосочетаний, запоминание лексики, грамматические конструкции, в том числе, упражнения, брошенные на употребление слов песни в устной речи. [\[12\]](#)

Методика использования песни учитывает введение, активизацию и запоминание лексико–грамматического материала употребленной в песни.

Предлагаю разработку плана употребления песен в учебном процессе:

- Подготовительная беседа, соединенная с содержанием песни: составление кластера ассоциаций с названием песни, таблиц, обсуждение названия песни. Установление на первичное прослушивание, выписать сложнейшие слова и конструкции на доску;
- прослушивание песни, ознакомление с музыкальной стороной песни;
- проверка усвоения содержания текста песни: возможно употребление теста закрытого типа, для учащихся более развитого уровня мышления, концентрировать внимание на любопытные явления формулировки, стилистические особенности текста;
- выполнение заданий к песне, которые могут помочь учащимся лучше усвоить свежий материал;
- прочитывание текста песни с правильной интонацией;
- коллективное исполнение песни.

Произношение служит центральной характеристикой речи, базой для формирования и совершенствования всех других навыков говорения на родном языке, потому как недостаток фонематической правильности речи, неправильное интонационное оформление говорящего, приводят к ошибкам в коммуникации. Для сформирования фонетических навыков песня в свою очередь считается незаменимым помощником. В большинстве случаев, песню исполняет носитель языка, и произношение у него совершенное, однако важна при выборе песни и четкость произношения звуков и слов. При обучении лексической и грамматической основе языка не нужно забывать про фонетическую основу, которая также немаловажна в изучении

устной речи. [13] Методы и приемы запоминания песенного материала самые разнообразные: задачи, обусловленные на поиск определенной информации, в частности, учащимся предлагается, смотря в текст, прослушать песню и заполнить пропущенные места. Если целью запоминания считается понимание всеобщего смысла, то возможно предложить учащимся во время прослушивания отобразить на листочках то, о чем поется в песне. [15] Для освоения и обработки лексико-грамматического материала, в большинстве случаев, употребляют дидактические песни. Мелодия этих песен обязуется быть яркой, легко запоминающейся, целесообразно куплетная форма, поскольку она удобна для повторения мелодии, а запев и припев дают возможность для пения по частям или ролям.

Имеется этакий способ работы с песней, как мелодизация (пропевание речевых структур). Данный способ с давних пор зарекомендовал себя и благополучно используется в системе интенсивного обучения «Школа Китай городской». Это одно из важнейших средств обеспечения произвольного запоминания нового материала [17]. Анализ мелодии и речевой структуры содействует яркому, образному, эмоционально-окрашенному ее восприятию и тем самым более простому и прочному усвоению. Помимо существенной функции, обеспечения произвольного запоминания, мелодизация исполняет основную учебно-методическую задачу обучения классической интонации и фонетической отработки некоторых звуков. Предпочтение мелодии постоянно предопределяется ритмико-интонационным рисунком речевой архитектоники. Это подразумевает собой, что ритмический рисунок мелодии и интонационный рисунок фразы обязаны совпадать: очень приветствуется соответствие количества слогов речевой структуры и количества звуков выбранной мелодии [18]. Несоблюдение этих соответствий приводит к нарушению

интонационного рисунка речевой структуры и запоминанию ее обучающимися в искаженном виде. Если с вниманием отнестись к выбранной для пропевки фразе, то ее ритмико-интонационная структура сама может подсказать предпочтение мелодии, в частности, имеет ритмико-интонационный рисунок, который прекрасно ложится на мелодию популярной русской песни «Калинка-малинка»

При работе с песней можно применять характерные упражнения на усвоение и закрепление новейшего лексического материала. Приведем примеры подобных заданий:

- замена кое-каких частей текста;
- замена слов разговорного языка из текста песни на их синонимы стандартного языка;
- выделение стабильных словосочетаний и выражений в тексте;
- выполнение художественного перевода части текста в мелких группах и индивидуально.

В работе над песней можно предоставить учащимся реализовать различного рода задания, направленные на развитие творчества, скажем, написать конец истории, о которой поется в песне, написать пару строчек к песне, написать критику на текст и музыку песни, нарисовать красочный портрет к песне. [\[27\]](#)

Музыкальные произведения - это важный материал для развития всех видов речевой деятельности:

- усовершенствование лексического навыка, расширение словарного запаса, развитие языковой догадки, путем введения изученной лексики в новоиспеченный контекст;

- упражнения и усовершенствование грамматических основ языка;
- усовершенствования произношения и развития слуха;
- развитие навыка монологической и диалогической речи;
- песня – средство снятия напряжения и релаксации на уроке.

Занятия с музыкальным произведением в учебном процессе проходит в придерживающейся последовательности:

1. Предварительная беседа, обращенная на заключительное восприятие, обсуждение содержания музыкального произведения. При этом обновляются и совершенствуются социокультурные и фоновые знания, снимаются лексические и языковые трудности, стимулируется словарный «багаж». Результативным показывается также составление таблиц, сравнение событий иностранной и родной культуры, в каковых возможно упоминание в музыкальном произведении.

2. Первое прослушивание текстуры музыкального произведения, знакомство с его содержанием, музыкальной областью.

3. Второе прослушивание, направленное на упражнения, связанные с пониманием музыкального текста с разной глубиной вникания в его содержание. В этом месте в большинстве случаев контролируется умение учащихся сориентироваться в тексте, понять, отыскивать интересующую информацию. Рациональным в предоставленном периоде считается выполнение упражнения «правда-ложь», заполнение таблиц, пропусков в тексте. В продвинутом периоде предлагается обращать внимание учащихся на стилистико-лингвистические параметры текста произведения.

4. Задания, реализовываемые вслед за прослушиванием, сосредоточены на контроль вникания информации, содержащейся в тексте, с учётом уровня проникновения во всеобщее содержание или детали. Данный ориентирован на пошаговый переход от репродуктивных видов занятий к продуктивным, то есть включает комментарии, интерпретации, высказывание своего взгляда к прослышанной информации.

5. Фонетическое чтение текста с соблюдением правил произношения и интонации.

6. Заучивание песенного материала в процессе его коллективного исполнения.

На следующих занятиях довольно повторить песенный текст несколько раз, для того чтобы запомнить новейший материал и образовать речевые навыки. Впоследствии, выученную песню можно употреблять для повторения материала. Следовательно, музыкальная наглядность обязана предьявляться отмерено, и заправляться многообразного рода опорами. [24]

Стало быть, музыка почитается одним из действенных методов запоминания языковой информации. Вследствие использования в учебном процессе песенных произведений создается положительная зона комфорта, способствует интерес к развитию устной речи. [25]

Песенный материал может благополучно использоваться не только при обучении аспектам языка, но и при формировании речевой деятельности, преимущественно устной речи. В первоначальном периоде изучения устной, монологической и диалогической речи учеников младшего школьного возраста весьма проста, поскольку его прогресс в существенной степени зависит от формирования их речевой деятельности на родном

языке. Речевые обороты вводятся и заучиваются детьми полностью, без грамматического или структурного синтеза фразы, или словосочетания. [26] Основным моментом в данной ситуации является использование идентичного речевого образца, и здесь песни и стихи имеют больше преимуществ перед прозаическим материалом. Они вводятся просто, без трудностей запоминаются, распеваться можно хором, что снимает психологическую нагрузку с нерешительных в себе учащихся. В истинном песенном материале зачастую сталкиваются целые фразы и некоторые лексические единицы, характерные именно для устной речи [20]. Учащиеся младшего школьного возраста охотно и свободно учат стихи и песни. Рифмованная речь проявляется для школьников обычной и наиболее естественной, чем для учащихся старших классов, по этой причине им свободнее запомнить информацию в рифмованном виде. Это индивидуальное свойство памяти учащихся младшего школьного возраста активно используется при обучении их устной речи [21].

Развитие лексического навыка рассчитывает на изучение учащимися правил сравнения одной лексической единицы с другой в песне. На первоначальной ступени обучения школьники легко воспринимают, запоминают и воспроизводят расположенные лексические конструкции, в особенности если они рифмуются или внедряются под музыку, ритм. Большинство учебных курсов для начальных школ включают песенную работу будто естественную часть при обучении этих или других лексических тем [22].

Язык первоначально передается детям через речь, музыкальное познание может играть важную адаптивную функцию, позволяя лингвистическим навыкам детей развиваться быстрее. Аргументы в пользу врожденных языковых способностей часто апеллируют к проблеме

«бедности стимулов» [23]: язык слишком сложен для того, чтобы дети могли выучить его, основываясь только на положительных данных. Наряду с мимикой и жестами, музыкальные особенности языка могут помочь преодолеть «бедность стимулов» и обеспечить более богатый контекст для языковой индукции. С точки зрения развития последовательность ясна: сначала мы играем со звуками; затем мы играем со значениями и синтаксисом[24]. Именно наш врожденный музыкальный интеллект делает нас способными овладеть речью. Музыка как форма искусства может развиваться из этой первоначальной запутанности: это может позволить нам продолжать исследовать и использовать особенности музыкального познания, которые язык не ставит в приоритет[25].

Таким образом: наше исследование показывает, что обучение лексике и грамматике с помощью песен может быть полезным в начальной школе. Во всем мире младенцев учат языку через речь. И музыка, и речь предполагают «творческую игру со звуком». Музыка – универсальный язык, потому что для развивающихся людей он лежит в основе того как мы усваиваем язык: он направляет наше внимание и усиливает особенности речи. Учитывая общее положительное влияние музыки и пения на развитие речи с помощью песен на учащихся следует изучить дополнительно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Rustam Elmurodovich Atamurodov. (2021). Children's songs of preschool age as a factor of aesthetic education. Euro-Asia Conferences, 1(1), 236–239.
2. Кузнецова К.С. / « Использование песен для формирования лексических навыков на уроках английского языка на среднем этапе школьного обучения Музыка и её воздействие на психическую деятельность человека // выпускная квалификационная работа 2017.

3. Медведева Д. И. «Образ песни как отражение ценностной картины мира (на материале русскоязычных песенных текстов XX – начала XXI вв.)»
4. Шамсиев Шерзод Истамович Формы организации музыкального общения // Вестник науки и образования. 2020. №21-2 (99).
5. Бабаназарова Мафтуна Назарбековна. «Развитие речи детей младшего школьного возраста песнями с учетом их возрастных особенностей». conf [Internet]. 2022 May 30 [cited 2022 Oct. 17];:306-10. Available from: <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/602>
6. Бабаназарова Мафтуна. (2022). Роль музыки в формировании речи. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6463656>
7. Гулов Садриддин Ниязович/ Музыка и её воздействие на психическую деятельность человека // Вестник науки и образования. 2020. №21-2 (99).
8. Атамурадов Рустам Элмурадович. Педагог музыкальной культуры - это понятие о педагогическом творчестве и педагогической технологии // Вестник науки и образования. 2020. №21-2 (99).
9. Kh, Madrimov B., T. I. Rajabov, and F. G. Nurullaev. "Teaching Bukhara children folk songs in music lessons as an actual problem." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24.04 (2020): 6049-6056.
10. Brandt A, Gebrian M, Slevc LR. Music and early language acquisition. *Front Psychol.* 2012;3:327. Published 2012 Sep 11. doi:10.3389/fpsyg.2012.00327.
11. Cross I., Morley I. (2008). "The evolution of music: theories, definitions and the nature of the evidence," in *Communicative Musicality*, eds Malloch S. N., Trevarthen C. (Oxford: Oxford University Press;), 61–82.
12. Deutsch D., Henthorn T., Lapidis R. (2011). Illusory transformation from speech to song. *J. Acoust. Soc. Am.* 129, 2245–2252. doi:10.1121/1.3562174
13. Remez R., Rubin P., Pisoni D., Carrell T. (1981). Speech perception without traditional speech cues. *Science* 212, 947–950. doi:10.1126/science.7233191
14. Callan D. E., Tsytsarev V., Hanakawa T., Callan A. M., Katsuhara M.,

- Fukuyama H., Turner R. (2006). Song and speech: brain regions involved with perception and covert production. *Neuroimage* 31, 1327–1342. [10.1016/j.neuroimage.2006.01.036](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2006.01.036)
15. Griffiths T. D., Johnsrude I., Dean J. L., Green G. G. (1999). A common neural substrate for the analysis of pitch and duration pattern in segmented sound. *Neuroreport* 10, 3825–3830. [10.1097/00001756-199912160-00019](https://doi.org/10.1097/00001756-199912160-00019)
16. Tierney A., Dick F., Deutsch D., Sereno M. (in press). Speech versus song: multiple pitch-sensitive areas revealed by a naturally occurring musical illusion. *Cereb. Cortex*
17. Merrill J., Sammler D., Bangert M., Goldhahn D., Lohmann G., Turner R., Friederici A. D. (2012). Perception of words and pitch patterns in song and speech. *Front. Psychol.* 3:76. [10.3389/fpsyg.2012.00076](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2012.00076)
18. Kotilahti K., Nissilä I., Näsi T., Lipiäinen L., Nojonen T., Meriläinen P., Huotilainen M., Fellman V. (2010). Hemodynamic responses to speech and music in newborn infants. *Hum. Brain Mapp.* 31, 595–603
19. Chobert J., Marie C., François C., Schön D., Besson M. (2011). Enhanced passive and active processing of syllables in musician children. *J. Cogn. Neurosci.* 23, 3874–3887. [10.1162/jocn_a_00088](https://doi.org/10.1162/jocn_a_00088)
20. François C., Chobert J., Besson M., Schön D. (in press). Music training for the development of speech segmentation. *Cereb. Cortex* 1–61. [10.1093/cercor/bhs180](https://doi.org/10.1093/cercor/bhs180)
21. Schön D., Gordon R. L., Campagne A., Magne C., Astésano C., Anton J.-L., Besson M. (2010). Similar cerebral networks in language, music and song perception. *Neuroimage* 51, 450–461. [10.1016/j.neuroimage.2010.02.023](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2010.02.023)
22. Durston S., Davidson M. C., Tottenham N., Galvan A., Spicer J., Fossella J. A., Casey B. J. (2006). A shift from diffuse to focal cortical activity with development. *Dev. Sci.* 9, 1–8. [10.1111/j.1467-7687.2005.00458.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2005.00458.x)
23. Zatorre R. J., Belin P., Penhune V. B. (2002). Structure and function of auditory cortex: music and speech. *Trends Cogn. Sci. (Regul. Ed.)* 6, 37–

4610.1016/S1364-6613(00)01816-7

24. Shepard R. (1980). Multidimensional scaling, tree-fitting, and clustering. *Science* 210, 390–398. 10.1126/science.210.4468.390

25. Fernald A. (1992). “Human maternal vocalizations to infants as biologically relevant signals: an evolutionary perspective,” in *The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture*, eds Barkow J. H., Cosmides L., Tooby J. (New York, NY: Oxford University Press;), 391–428

26. Fernald A., Kuhl P. (1987). Acoustic determinants of infant preference for motherese speech. *Infant Behav. Dev.* 10, 279–293. 10.1016/0163-6383(87)90017-8

27. Aretz I. (1967). The polyphonic chant in South America. *Int. Council Tradition. Music* 19, 49–53. 10.2307/942185